

Görölmek için Şiddet: Otoriter Yönetimlerin Sonucu

Editörden

Bu yazı, çocuk ve ergenlerde artan şiddet olgusunu bireysel patolojiyle sınırlamadan; okul, aile ve siyasal iklim arasındaki ilişkiler üzerinden ele alan eleştirel bir çerçeve sunuyor. İrem Gök, şiddeti yalnızca bir sonuç olarak değil, aynı zamanda görölme, tanınma ve değer görme ihtiyacının çarpık bir ifadesi olarak tartışmaya açıyor. Otoriter yönetim biçimleriyle uyumlu kurumsal yapıların gençlerin öznel varoluşlarını nasıl daralttığını görünür kılan bu metni, Psikopolitik okurları için önemli bir tartışma zemini olarak paylaşıyoruz.

Yazar: İrem Gök – Psikolog & Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi YL Öğrencisi

En genel tanımıyla şiddet, **“bir bireye, başka bir kişiye, bir topluluğa ya da belirli bir gruba karşı fiziksel güç tehdidi veya kullanımıdır.”** (DSÖ, 2002) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım yalnızca doğrudan fiziksel eylemleri değil; fiziksel ve zihinsel etkiler yaratan sözlü ifadeleri, düşmanlığı besleyen tutumları, yaklaşımları ve davranış örüntülerini de kapsamaktadır. Bu yönüyle şiddet, fiziksel gücün bir iktidar biçimi olarak kullanıldığı, eşitsizlik temelinde işleyen bir toplumsal ilişki biçimi olarak ele alınabilir. Şiddet pratikleri yalnızca gerçekleşmiş eylemlerle sınırlı olmayıp, eylem tehdidinin yarattığı korku, baskı ve zorlamayı da içerir. Dolayısıyla şiddet, bireysel davranışların ötesinde, toplumsal olarak kurumsallaşmış ve kalıplaşmış pratikler bütünü olarak değerlendirilmelidir.

Şiddetin kökeninde insan doğasına atfedilen bastırılmış içgüdülerden söz edilse de bu eğilimlerin ortaya çıkışında belirleyici olan etkenler büyük ölçüde toplumsal nitelik taşımaktadır (Niray, 2005). Toplumsal değer sistemlerinde yaşanan dönüşümler, gelir dağılımındaki adaletsizlikler ve plansız kentleşme süreçleri; çocuklar ve gençlerin içinde büyüdükleri dünyayı daha güvensiz ve belirsiz hale getirebilmektedir. Bireyselleşmenin artışıyla birlikte hırs, öfke, kin ve nefret gibi duyguların toplumsal alanda daha görünür ve zaman zaman meşru hale gelmesi, bu kırılğanlığı arttırabilmektedir. Özellikle medya aracılığıyla dolaşıma giren bireyler arası, topluluklar arası ve/veya devlet kaynaklı şiddet içeriklerinin denetimsiz biçimde yayılması, çocuklar ve ergenler açısından önemli riskler

oluşturmaktadır. Şiddet haberlerine erişim bilgi edinme hakkı kapsamında değerlendirilse de, gelişimsel olarak henüz korunmaya ihtiyaç duyan bireylerin yoğun ve ayrıntılı şiddet temsilleriyle karşılaşması kaygı uyandırmaktadır.

Son yıllarda çocuklar ve ergenler arasında gözle görülür biçimde artan şiddet vakaları, bu olgunun kaynağını çok boyutlu olarak ele almayı zorunlu kılmaktadır. Akran şiddetinin ortaya çıkışında hem psikolojik hem de sosyal faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir. Psikolojik düzeyde şiddetten elde edilen ikincil kazançlar, ebeveyn tutumları, hayal kırıklığı, tahrik, güç ve kontrol arayışı ile çatışma çözme becerilerindeki yetersizlikler öne çıkmaktadır. Sosyal faktörler arasında ise şiddetin kültürel olarak bir sorun çözme yöntemi olarak kabul edilmesi, aile içi eğitimin yetersizliği ve medyanın etkisi yer almaktadır (Sirota, 2009).

Bu noktada eğitim kurumlarının yapısı ve işleyişi, şiddet eğilimlerinin anlaşılmasında kritik bir bağlam sunmaktadır. Okullarda yaygın olarak rastlanan rekabetçi, kısıtlayıcı ve adaletsiz uygulamaların çocuk ve ergenlerin özsaygı ve özgüvenlerinde azalmaya, okula yönelik olumsuz duygular geliştirmelerine yol açtığı belirtilmektedir (Sirota, 2009). Bu durum, yetersizlik duygusunun aşağılayıcı ve saldırgan davranışlar aracılığıyla telafi edilmeye çalışıldığı paradoksal bir ilişki üretmektedir. Okulun güç ve otoriteyi yönetme biçiminin, içinde bulunulan ülkenin siyasal iklimiyle benzer özellikler taşıdığı ileri sürülebilir. Siyasal belirsizlikler ve sosyo-ekonomik sorunlar, gençlerin gelecek kaygıları ve kimlik gelişim süreçlerindeki kırılganlıkla birleştiğinde, olumsuz davranış örüntülerinin ortaya çıkması kolaylaşmaktadır.

Başta okul şiddeti olmak üzere şiddet olgusu, gençlerde yaygın biçimde gözlenen toplumsal önemsizlik ve görünmezlik hissiyle yakından ilişkilidir. Kurumsal yapıların belirsizliği, kuralların ve yasaların meşruiyet kaybı, gençlerin kendilerini muhatap alınan öznelere dönüştürecek kanallara erişimini zorlaştırmaktadır. Bu durum, gençlerin kendilerini toplumsal ve siyasal düzlemde önemsiz ve etkisiz hissetmelerine yol açmaktadır (Merle, 2009). **Şiddet pratikleri ise bu kayıp ve değersizlik hissinden kurtulma çabasının yıkıcı bir dışavurumu olarak ortaya çıkabilmektedir.**

Öte yandan, okullarda şiddetle mücadele amacıyla başvuru otoriter disiplin yöntemleri, çoğu zaman barışçıl ve uzlaşmacı yaklaşımların zıttıdır (Merle,2009). Eleştirel eğitim literatüründe okul, toplumsal statükoyu yeniden üreten; rıza yerine itaati pekiştiren ideolojik bir yapı olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda okul, egemen değerleri tartışmaya açan değil, benimseten bir kurum niteliği taşımaktadır (Senese, 2016). Motivasyonsuz ve isteksiz olarak

etiketlenen öğrencilere uygulanan otoriter yönetim pratikleri, olumsuz öğrenci imajlarının oluşmasına ve bu imajların zamanla normalleştirilmesine yol açmaktadır. Özellikle dezavantajlı bölgelerde bu durum, “**beklenen**” bir sonuç haline gelebilmektedir. Gençlik şiddeti yeni bir olgu olmamakla birlikte (Sirota, 2009), ailelerin ve eğitim kurumlarının çocukları şiddet ortamlarından koruma konusunda yeterli işlevi yerine getiremediği görülmektedir.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, çocuk ve gençlerde artan şiddet eğilimini yalnızca bireysel patoloji ya da aile içi dinamiklerle açıklanması doğru olsa da yetersiz kalmaktadır. Otoriter siyasal iklimle uyumlu biçimde işleyen eğitim kurumları; itaat, hiyerarşi ve denetimi merkeze alan yapılarıyla gençlerin öznel varoluşlarını sınırlandırmakta, kendilerini ifade edebilecekleri ve tanınabilecekleri meşru alanları daraltmaktadır. Bu bağlamda şiddet, gençler için yalnızca saldırgan bir davranış değil; görülür olma, güç hissetme ve değersizlik duygusuna karşı koyma girişimi haline gelebilmektedir (Merle, 2009; Sirota, 2009). Dolayısıyla şiddeti azaltmaya yönelik politikalar, yalnızca kurallar koyan ya da cezalandırıcı önlemlerle sınırlı kaldığında, çocukların ve gençlerin yaşantılarına temas edememektedir. Otoriter yönetim anlayışını yeniden üreten okul yapılarının sorgulanması; öğrencilerin seslerinin duyulduğu, ilişki kurabildikleri, kendilerini güvende ve değerli hissedebildikleri katılımcı ve demokratik eğitim ortamlarının inşa edilmesi gerekmektedir. Aksi halde şiddet, anlamaya çalışılmadan bastırılan bir davranış olarak kalacak; çocuk ve gençlerin ifade edilemeyen ihtiyaçları ve görülme arzuları, aynı yapısal koşullar içinde farklı biçimlerde tekrar tekrar ortaya çıkmaya devam edecektir.

İrem Gök Kimdir?

Psikolog İrem Gök, Psikoloji lisans eğitimini tamamlamış, şu anda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Çalışmaları, toplumsal alandaki bireyler arası ilişkiler ve bireylerin sosyal ve politik bağlamlardaki tutumları üzerine yoğunlaşmaktadır. Siyasal ve eleştirel psikoloji literatürüyle yakından ilgilenmektedir. İyileşmenin kolektif bir süreç olduğuna inanan Gök, yazılarıyla okuyucularına bireysel ruh sağlığı ile daha geniş sosyal dinamikler arasındaki ilişkiyi aktarmayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

Senese, G. (2016). Eleştirel okuryazarlık ve negatif liberalizm. *Eleştirel Pedagoji Dergisi*, 8(44), 32–41.

Niray, N. (2005). YOKSULLUK VE ŞİDDET GERİLİMİNDE İNSAN HAKLARI. *Öneri Dergisi*, 6(23), 283-293. <https://doi.org/10.14783/maruoneri.680535>

Sirota, A. (2009). Pourquoi la violence ? Quand les deux institutions de base pour l'enfant, l'école et la famille, ne remplissent pas suffisamment leur fonction de barrière de contact... *Enfances & Psy*, 45(4), 102-108. <https://doi.org/10.3917/ep.045.0102>.

Merle, P. (2009). Les deux mondes de la violence scolaire Statistique ministérielle versus expérience des élèves. *Enfances & Psy*, 45(4), 91-101. <https://doi.org/10.3917/ep.045.0091>.

"World report on violence and health (Summary)". Dünya Sağlık Örgütü, 2002.